

УДК 37.01:007

<https://doi.org/10.36906/KSP-2021/60>

Рылеева А.С.

ORCID: 0000-0002-4699-5096, канд. пед. наук

Стефаник Ю.В.

ORCID: 0000-0003-3808-6199

Курганский государственный университет

г. Курган, Россия

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ

Аннотация. В связи с социально-экономическими изменениями возникла необходимость пересмотра ценностного содержания образования. Одним из направлений является цифровизация. При этом возникает вопрос о развитии у специалистов образовательных организаций цифровых компетенций. В статье рассматривается понятие цифровой компетенции, описывается его сущность. Описываются уровни развития цифровой компетентности, типы взаимосвязи педагогов с цифровой средой, возможности цифровой образовательной среды для формирования цифровых компетенций.

Ключевые слова: цифровая компетентность; педагоги; цифровая образовательная среда; возможности цифровой образовательной среды.

Ryleeva A.S.

ORCID: 0000-0002-4699-5096, Ph.D.

Stefanik Yu.V

ORCID: 0000-0003-3808-6199

Kurgan State University

Kurgan, Russia

THEORETICAL ASPECTS OF THE PROBLEM OF FORMATION OF DIGITAL COMPETENCE OF TEACHERS

Abstract. Due to the socio-economic changes, there was a need to revise the value content of education. One of the directions is digitalization. At the same time, the question arises about the development of digital competencies among specialists of educational organizations. The article considers the concept of digital competence, describes its essence. The levels of development of digital competence, the types of interrelation of teachers with the digital environment, the possibilities of the digital educational environment for the formation of digital competencies are described.

Key words: digital competence; teachers; digital educational environment; opportunities of the digital educational environment.

В России под влиянием социально-экономических изменений произошла модернизация системы образования. Перед современным образованием был поставлен ряд задач:

- обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения полноценного образования;
- достижение нового современного качества образования всех уровней;
- развитие образования как открытой государственно-общественной системы на основе распределения ответственности между субъектами образовательной политики и повышения роли всех участников образовательного процесса;
- создание новой системы ценностей и новых моделей обучения и др.

Приоритетный проект «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» (2016 - 2021), основная цель которого заключается в создании к 2018 году условий для системного повышения качества и расширения возможностей непрерывного образования для всех категорий граждан за счет развития российского цифрового образовательного пространства и увеличения числа обучающихся образовательных организаций, освоивших онлайн курсы до 11 млн. человек к концу 2025 года, расширяет возможность участия в разработке подобных курсов работодателей, а для работника означает возможность повышать свой профессиональный уровень без отрыва от основных обязанностей, а также благоприятные условия для развития собственных цифровых компетенций [1, с. 62].

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» предусматривает создание цифровой образовательной среды, начиная со школы и в целом в каждом регионе страны. Такая современная цифровая образовательная среда позволит обеспечить организацию учебной и внеклассной деятельности обучающихся, в том числе управление жизнью школы, всеми необходимыми цифровыми устройствами.

Федеральный проект направлен на решение ряда задач, которые позволят внедрить новые методы обучения и воспитания на всех уровнях общего образования, разработать новые образовательные технологии, обеспечить развитие у обучающихся базовых навыков и умений, а также повысить мотивацию к обучению и вовлечь их в образовательный процесс. Кроме того, создать современную безопасную цифровую образовательную среду, обеспечивающую высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.

В связи с этим возникла необходимость пересмотра ценностного содержания образования. Одним из направлений является цифровизация. При этом возникает вопрос о развитии у специалистов цифровых компетенций.

Под *цифровой компетентностью* понимают способность специалиста овладеть знаниями по работе с цифровым образовательным пространством, умением брать на себя ответственность за безопасное взаимодействие в цифровом образовательном пространстве, владеть методами и технологиями образования и воспитания личности в цифровой среде,

обладать положительной мотивацией и критическим мышлением при организации образовательного процесса в цифровой среде.

Цифровые компетенции имеют следующую классификацию:

1. *Коммуникационно-информационная* (готовность к поиску, оценке, переработке цифровых данных, критическому пониманию полученной информации в цифровом пространстве).

2. *Психологического комфорта* (способность создавать ощущение безопасности взаимодействия в цифровом пространстве).

3. *Мотивационная* (способность педагога поддерживать положительную мотивацию у всех субъектов образовательного процесса в освоении цифровой среды).

4. *Дидактико-технологическая* (способность педагога применять методы, формы, технологии для организации образовательного процесса) [1, с. 63].

В соответствии с пунктом 1.3 протокола заседания Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям от 25 июня 2020 года № 45 Минтруду России совместно с ВНИИ труда Минтруда России и АНО «Цифровая экономика» было рекомендовано разработать типовые модули, содержащие описания компетенций цифровой экономики, для включения в профессиональные стандарты. Для описания в профессиональных стандартах конкретных требований к работникам ключевые компетенции цифровой экономики должны быть представлены в профессиональных стандартах в виде цифровых компетенций – наборов умений и знаний, необходимых для выполнения трудовых действий с использованием цифровых технологий (<https://clck.ru/ZLcLq>).

Современные цифровые компетенции связаны с тем, что педагог вынужден был начать работу в принципиально новой, цифровой среде. Взаимодействие с другими участниками образовательного процесса: непосредственно со школьниками, с коллегами, с администрацией и родителями стало необходимо осуществлять в новом формате. При организации обучения с применением дистанционных технологий большинство педагогов попыталось просто перенести свои практики в цифровую среду, но такой подход оказался не продуктивным. Именно поэтому для работы в новой среде педагогам необходимы новые компетенции.

На сегодняшний день сформировались две формы организации дистанционного обучения. Первая форма предполагает общение с детьми в режиме реального времени, то есть проведение онлайн-уроков, в ходе которых педагог строит взаимодействие с обучающимися одновременно со всеми. Для удобства учитель может использовать в работе онлайн-доски, совместные экраны, мобильные приложения и чаты. Эти средства способствуют тому, что ученики меньше отвлекаются, это разнообразит их деятельность во время онлайн-урока.

Вторая форма предполагает взаимодействие педагога с детьми в режиме off-line. Здесь используются различные цифровые технологии. Это могут быть записанные уроки и лекции, проверочные тесты, онлайн-задания и так далее.

Оба формата дистанционного обучения предполагают наличие определенных ресурсов у школьников. Наиболее актуальным вопросом остается наличие у детей компьютера и подключения к высокоскоростному интернету. Современные телефоны вполне могут заменить компьютер, но удаленность населенного пункта от районного или областного центра не всегда позволяет обеспечить работу бесперебойного интернета.

Одной из ключевых компетенций, необходимых педагогу для работы в современной образовательной среде можно считать поиск и работу с информацией. Конечно, большинство педагогов умеют искать и анализировать информацию в интернете. Однако у некоторых педагогов существуют трудности при создании цифрового контента.

Не стоит забывать о безопасности в интернете. Педагоги обязаны научиться обеспечивать безопасность себе и своей информации в интернете. К сожалению, многие педагоги до сих пор не понимают важность кибербезопасности и потому должны учиться ее основам.

Управление информацией и данными, также является немаловажной компетенцией. Как показала практика, многие педагоги не умеют пользоваться облачными системами хранения, а также не осознают, когда нарушают законодательство в отношении персональных данных третьих лиц.

До введения дистанционного формата обучения более половины педагогов в разной степени уже использовали цифровые ресурсы. Но реальная работа в сложившейся ситуации показала, что онлайн-обучение представляет собой совершенно новый формат работы, которому также необходимо учиться.

Запрет на проведение массовых мероприятий поставил вопрос перед образовательными организациями по проведению коллективной работы в цифровой среде. Кооперация в цифровой среде является одним из залогов эффективного обучения и совместной работы с учениками, родителями и коллегами.

Как результат овладения цифровыми компетенциями у педагога должен быть сформирован высокий уровень умений в области работы с цифровыми устройствами, а также профессиональное владение педагогическими технологиями и методами работы с информационными образовательными ресурсами.

В целом можно выделить такие уровни владения педагогом цифровыми технологиями, как начальный, когда педагог может решать простые задачи, например, запустить систему, создать простой документ, внести в него при необходимости изменения или вывести его на печать.

Основной уровень предполагает под собой использование педагогом соответствующих цифровых технологий для решения основных задач своей профессиональной деятельности.

На продвинутом уровне педагог способен решать сложные задачи и использовать цифровые технологии для оптимизации своей работы.

Успешность формирования цифровых компетенций у педагогов определяется созданием условий: *субъективных* (наличие потребности и положительной мотивации в формировании

цифровой компетенции, теоретической подготовленностью, эмоциональным настроем субъекта педагогической деятельности) и *объективных* (активизацией самостоятельной деятельности педагогов по принятию изменений в образовании и использованию цифровых технологий в образовательном процессе, организации здоровой конкуренции), *ресурсных* (нормативно-правовые, кадровые, материально-технические, финансовые).

Цифровая образовательная среда открывает перед каждой личностью возможность для самореализации. Под *возможностями цифровой образовательной среды* понимается ресурсный потенциал, совокупность условий, ориентированных на решение проблемы формирования цифровых компетенций у педагогов.

К *возможностям цифровой образовательной среды* по формированию цифровых компетенций педагогов можно отнести: разнообразие траекторий развития и образования личности, взаимодействие и координация с разными социальными институтами, гибкая система наполняемости групп, дополнительные образовательные услуги [2, с. 15].

Педагоги как субъекты цифровой среды могут занимать различные позиции: адаптироваться или не адаптироваться к условиям среды; обогащать свой опыт, используя разнообразные возможности среды, обогащать среду. В связи с этим нами были определены типы связи педагогов со средой:

-параллельное сосуществование (педагоги слабо адаптируются к новым требованиям, сопротивляются инновациям, с трудом меняют стереотипы и ценностные ориентиры);

-встречное движение (педагоги эпизодически включаются в работу в цифровой среде, имеют мотивацию на взаимодействие в цифровой среде, но нуждаются в методической поддержке со стороны администрации);

-сотрудничество (педагоги обогащают цифровую среду собственными разработками, открыты новому и легко адаптируются к новым требованиям времени) [2, с. 16].

В исследовании условно выделены типы педагогов в зависимости от сочетания уровня профессиональной активности, степени педагогической умелости, уровня педагогической техники: *педагог-консерватор* (низкий уровень профессиональной активности, низкий уровень педагогической умелости, низкий уровень педагогической техники), *педагог-микст* (низкий уровень профессиональной активности, средний уровень педагогической умелости, средний уровень педагогической техники), *педагог - исполнитель* (средний уровень профессиональной активности, средний уровень педагогической умелости, средний уровень педагогической техники), *педагог-вдохновитель* (высокий уровень профессиональной активности, высокий уровень педагогической умелости, высокий уровень педагогической техники).

Таким образом, образование в настоящее время ставит перед педагогами задачу обогащения новыми компетенциями, основной из которых является цифровая.

Литература

1 Гладилина И.П. Кадыров Н.Н. Строганова Е.В. Цифровая грамотность и цифровые компетенции как фактор профессионального успеха // Инновации и инвестиции. 2019. № 5. С. 62-64.

2. Рылеева А.С. Формирование готовности подростков группы риска к жизненному самоопределению: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Тюмень, 2009. 25 с.

© Рылеева А.С., Стефаник Ю.В., 2021